

O‘QITUVCHINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH UZLUKSIZ TA’LIMNING DOLZARB MUAMMOSI SIFATIDA

G.Bahriddinova¹, F.Farhodov²

¹A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat instituti mustaqil tadqiqotchisi, ²A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat instituti “Ijtimoiy va amaliy fanlar” bo‘limi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639596>

Annotatsiya. Ushbu maqolada an’anaviy ta’lim tizimi tahlil qilinadi, zamonaviy uzluksiz ta’limning dolzarb muammolari ko‘rib chiqiladi. O‘qituvchi kasb standarti kabi muhim manbalar tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada o‘qituvchining kasbiy kompetensiyalariga qo‘yiladigan talablar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, pedagogik kompetensiyalar, AKT kompetensiyalari, uzluksiz ta’lim tizimi, o‘qituvchi standarti, davlat ta’lim standarti, inklyuziya.

Аннотация. В статье анализируется традиционная система образования и рассматриваются актуальные проблемы современного непрерывного образования. Анализируются такие важные источники, как профессиональный стандарт педагога. В статье также представлены требования к профессиональным компетенциям педагога.

Ключевые слова: компетентность, педагогические компетенции, ИКТ-компетентности, система непрерывного образования, стандарт педагога, государственный образовательный стандарт, инклюзивность.

Abstract. This article analyzes the traditional education system, considers the current problems of modern continuing education. Important sources such as the teacher's professional standard are analyzed. The article also presents the requirements for the professional competencies of a teacher.

Keywords: competence, pedagogical competencies, IT competencies, continuing education system, teacher standard, state educational standard, inclusion.

Hozirgi global sharoitda nafaqat kadrlar tayyorlash va ularni qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish, balki malaka oshirish tizimini ham o‘zgartirish zarur. Bilish va o‘rganish maqsadiga yo‘naltirilgan eski ta’lim tizimi allaqachon o‘zining dolzarbligini yo‘qotib samarasiz bo‘lib qoldi. Bitiruvchilarning egallagan ko‘nikma va malakalari natijalariga ko‘ra maktabning pedagogik jamoasi baholandi. Jamiyat, maktablar o‘zgarib, yangilanayotgan bugungi kunda yangi talablar paydo bo‘lmoqda. Bugungi davr talabi o‘qituvchining kasbiy mahoratini rivojlantirish bo‘lib, u nafaqat o‘quvchilar ishini tashkil qila oladi, balki unga o‘zi ega bo‘lgan va o‘quvchi hayotida faol foydalanishi mumkin bo‘lgan ma’lum miqdordagi bilimlarni beradi. Hozirgi vaqtda barcha ta’lim tashkilotlari ikkinchi avlod standartlariga o‘tmoqda. Hozirgi ehtiyojlar mustaqil, harakatchan, o‘rganish va raqobatbardosh bo‘lishi mumkin bo‘lgan yangi bitiruvchilarning paydo bo‘lishini talab qiladi. Hozirgi vaqtda yangi ikkinchi avlod standartlariga o‘tish asosida zamonaviy o‘qituvchi uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalar to‘plami ishlab chiqilmoqda. Shu bilan birga, an’anaviy eski tamoyil bo‘yicha yaratilgan malaka oshirish va qayta tayyorlashning zamonaviy dasturlariga o‘zgartirishlar kiritilishi va talabalarning ta’lim ehtiyojlariga mos keladigan o‘qituvchilarning pedagogik maqsadlarini hisobga olish kerak.

Pedagogika sohasidagi bir qator olimlarining ishlarini tahlil qilib shuni aytish mumkinki, kompetensiya ma'lum bilim va malakalar doirasiga bog'liq holda ko'rib chiqiladi, degan xulosaga keldik. Qobiliyat va malakalarning rivojlanishi empirik tarzda tekshiriladigan yangi bilim turlarining paydo bo'lishi sifatida qaraladi.

Qobiliyat insonning muayyan faoliyat turlarini o'zlashtirishga va ularni muvaffaqiyatli amalga oshirishga tayyorligini ifodalaydi. Natijada, bir so'z bilan uni pedagogik kompetensiya deb atash mumkin. Ammo barcha e'tibor kasbiy kompetensiyani aniqlashga qaratilgan. Ilgari, “kompetentlik” ma'lum bir faoliyatni biladigan shaxs sifatida ko'rilgan bo'lsa, ammo hozirda mutaxassislar o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini ma'lum ko'nikma va qobiliyatlari yig'indisi sifatida ham ko'rib chiqadilar [3, b. 56].

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, kompetensiya o'qituvchining o'zaro bog'liq xususiyati bo'lib, u o'z fanini o'quvchilariga yetkaza olish layoqati hisoblanadi.

Mavjud ta'lim tizimini ko'rib chiqayotganda, o'qituvchining o'z faoliyatida ota-onalar, o'quvchilar va hamkasblar orasida qanchalik tanilganligini hamda o'z tajribasini namoyish etadigan turli tanlov va tadbirlarda ishtirok etishiga e'tibor qaratish lozim.

Shunday qilib, biz ko'rib chiqayotgan muammo zamonaviy sharoitda o'qituvchining kasbiy kompetentligini baholashning mazmuni va usullari o'rtasidagi nomuvofiqlikdir. O'qituvchidan o'zi bilmagan va o'z navbatida o'quvchilarga bera olmaydigan narsani talab qilib bo'lmaydi.

Bugun o'qituvchilarga qo'yiladigan talablarni tahlil qilishda zarur kompetensiyalarga, masalan, AKT kompetensiyalariga e'tibor qaratish lozim. Barcha o'qituvchilar o'z ishlarida telefon va kompyuterlardan foydalanadilar, bu esa o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. O'qituvchilar o'z ishlarida SMART (aqli) doskalardan foydalanadilar, ular yordamida o'quvchilarga u yoki bu ma'lumotlarni qanday topish mumkinligini o'rgatadilar, ota-onalar bilan muloqot qilishlari uchun ijtimoiy tarmoqlarda guruhlar yaratadilar.

Maktab yangi ta'lim tizimining muhim talablarini bajara oladigan malakaga ega kadrlar bilan ta'minlanishi kerak. O'qituvchilarga qo'yiladigan talablar ham o'zgarimoqda; zamonaviy davrda inklyuziv ta'lim g'oyasi ishlab chiqildi, ya'ni barcha bolalar bilim olishlari va tengdoshlari jamiyatiga kirishlari kerak va o'qituvchi bunday bolalarni zamonaviy maktabda o'qishga tayyor bo'lishi kerak. O'qituvchilar esa bunday bolalar bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak, ammo o'tkazilgan so'rovnomalar shuni ko'rsatadiki, ko'plab o'qituvchilar bunday mehnat sharoitlariga tayyor emaslar, chunki ular bunday sharoitda va bunday bolalar bilan qanday ishlashni bilishmaydi, buning sababi esa, tayyorgarlikning yetishmasligi, sharoit va bunday bolalar bilan ishlashda ularga yordam beradigan mutaxassislarning yetishmasligidadir.

Shunday qilib, ta'lim tizimi o'zgarib borayotgan zamonaviy sharoitda malaka oshirish tizimi va unga qanday o'qituvchi kerakligini aniq tasvirlab bera oladigan ish beruvchi o'rtasida bog'liqlik zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi kasb standarti // O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. P.003.332.1286/И-21. 23.08.2021 № 332-ИЧ.
2. Джураев А.С. Малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг касбий малакасини ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. – Т., 2019. – 160 б.
3. Маркова А. К. Психология профессионализма [Текст] / А. К. Маркова. — М., 1996. — 308 с.

4. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя [Текст]/Л. М. Митина. — М.: Академия, 2004. — 320 с.
5. Ходжыев В.Х., Хакимова Д.М. Та’лимда innovatsiyalarni boshqarish. O‘quv qo‘llanma. — Т.: “Lesson Press” nashriyoti, 2023. — 180 b.